

FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Universidad Autónoma de Madrid
Facultad de Ciencias, Departamento de Biología

Conocimiento ecológico tradicional en el Valle de Olo (Navarra), y su aplicabilidad para la conservación.

Luis Górriz Huarte

Trabajo de fin de grado

*A mi padre,
porque siempre estuvo ahí.*

*Y a mis informantes,
por entregarse sin reservas.*

INDICE

1. Resumen	pg 4
2. Introducción	pg 4
¿Qué es el conocimiento ecológico tradicional?	
¿Por qué es importante?	
El caso de España	
La zona de estudio y sus circunstancias	
La manzanilla fina como indicadora de los pastos ganaderos	
Objetivos	
3. Metodología	pg 7
3.1 Área de estudio	
3.2 Toma de datos	
3.3 Contraste de los conocimientos aportados	
4. Resultados	pg 14
4.1 Toma de datos	
4.2 Contraste de los conocimientos aportados	
5. Discusión	pg 23
5.1 Cantidad y características del conocimiento aportado	
5.2 Calidad del conocimiento aportado	
5.3 Aportaciones para la gestión sostenible	
5.4 Aportaciones del autor para la conservación	
6. Conclusiones	pg 29
7. Agradecimientos	pg 29
8. Bibliografía	pg 30
Anexo I. Fotografías utilizadas para la identificación	pg34
Anexo II. Elaboración de un mapa de utilidad para la gestión	pp 35
Anexo III. Figuras y tablas extra	pg 36
Anexo IV. pp 38	
Anexo V. Permiso de conducción por Andía	pg 39

1. RESUMEN

En el contexto de la crisis de la biodiversidad en la que nos encontramos, existe un consenso creciente en el mundo científico, acerca de la importancia de incorporar el conocimiento ecológico tradicional en la gestión del medio natural.

A pesar de ello, la mayoría de los estudios que buscan integrar el saber local y el científico, se han realizado sobre culturas indígenas en países en vías de desarrollo. En cambio, en países más industrializados, todavía existe una gran necesidad de estudiar y aplicar estos conocimientos ecológicos tradicionales para el correcto manejo del medio natural.

Por ello, el objetivo de este trabajo es aportar evidencia sobre el valor y la aplicabilidad del conocimiento ecológico tradicional en un país industrializado como España. Para ello se han realizado entrevistas a informantes clave del Valle de Olla (Navarra), a cerca de la manzanilla fina (*Chamaemelum nobile*), una planta medicinal estrechamente ligada a pastizales ganaderos.

Los resultados sugieren que los informantes conservan una gran variedad de conocimientos ecológicos, que éstos acertados y corroborables, y que podrían ser aplicados en un plan de gestión para la conservación de la planta y su hábitat.

2. INTRODUCCIÓN

¿Qué es el conocimiento ecológico tradicional?

El conocimiento ecológico tradicional, son todos aquellos saberes, creencias y prácticas gestoras de las personas, que han nacido fruto de su relación con el medio natural en el que habitan (Hernández-Morcillo et al., 2014). En muchos casos, este tipo de conocimiento es tan antiguo como las propias sociedades que lo conservan, y les ha permitido manejar y gestionar la biodiversidad de una forma sostenible (Berkes et al., 1994).

¿Por qué es importante?

A pesar de que el conocimiento ecológico tradicional apenas ha atraído la atención de las disciplinas como la conservación hasta los años 80 (Bicker et al., 2003), ahora más que nunca, existe un consenso creciente a cerca de la necesidad de complementar con él al saber científico, para una mejor conservación del medio natural. Además, es necesario involucrar

en la gestión a los locales para la creación de sistemas de gobernanza estables (Hernández-Morcillo et al., 2014, Berkes et al., 2000). En una tesis realizada en Albania, se ha observado como informantes clave de la zona pueden contribuir en el estudio de especies amenazadas (Tomasini, 2020). Todo esto cobra en la actualidad una enorme importancia, dada la profunda crisis de la biodiversidad en la que nos encontramos (IPBES, S.F.) y la necesidad de crear sistemas de co-gobernanza estables para la gestión sostenible del medio natural (Hernández-Morcillo et al., 2014).

El caso de España

A pesar de que en España se han realizado una cantidad considerable de estudios etnobotánicos (Bonet, 1994, Morales-Valverde et al., 2011, Aceituno-Mata, 2010), solo recientemente han comenzado a formularse trabajos acerca del uso del conocimiento ecológico tradicional para la conservación del medio natural (Reyes-García, 2009). Además, en las últimas décadas, los rápidos cambios en el modo de vida y la industrialización de los países desarrollados han hecho que sus saberes tradicionales se estén perdiendo a una velocidad alarmante (Hernández-Morcillo et al., 2014). En Doñana, por ejemplo, se ha observado un rápido declive en el conocimiento ecológico tradicional de aquellas comunidades que han experimentado cambios profundos en su modo de vida (Gómez-Baggethun et al., 2010).

Por todo esto, el objetivo general de este trabajo es el de aportar evidencia sobre el valor y la aplicabilidad del conocimiento ecológico tradicional en un país industrializado como España.

La zona de estudio y sus circunstancias:

La Sierra de Andía, es un espacio protegido localizado en el norte de España (Navarra), que forma parte del Parque Natural de Urbasa y Andía, que ha sido recientemente incluido en la Red Natura 2000 (2007) (Gobierno de Navarra, S.F.).

Se trata de una altiplanicie con extensos pastos ganaderos, de gran interés para la biodiversidad y el aprovechamiento humano. Estos pastizales, han sido gestionados durante milenios por parte de la población local y los ganaderos trashumantes a través de las “juntas de pastos” (Anónimo, 1996). En las últimas décadas, sin embargo, los profundos cambios socioeconómicos de la zona han hecho que la Sierra de Andía pase a ser gestionada por el Gobierno de Navarra. Para ello, se ha elaborado junto con varios actores sociales de la zona,

un “plan rector de uso y gestión de los recursos naturales” (PRUG), publicado en el 2002 (LexNavarra, 2001).

La manzanilla fina como indicadora del estado de los pastos.

La reciente creación de este plan (PRUG), ha puesto de manifiesto la necesidad de estudiar y localizar nuevas problemáticas y vías de gestión para los hábitats del parque y sus especies (LexNavarra, 2001). Una de las especies que habita en la sierra de Andía, es la manzanilla fina o de monte (*Chamaemelum nobile* (L.) All.). Se trata de una planta medicinal ampliamente utilizada en la zona y que se encuentra estrechamente ligada a los pastos ganaderos, lo que la convierte en un buen indicador de los cambios y problemáticas de su hábitat (Botanical society, 2012).

Además, aunque no se encuentra amenazada en España, *Chamaemelum nobile* ha sufrido una rápida regresión de sus poblaciones en otras zonas de su área de distribución. En Reino Unido, la especie ha sido designada como “vulnerable”, y en Gales como “amenazada” (Stroh, 2015). Por tanto, existe la necesidad de aportar un mayor conocimiento sobre la planta, su hábitat y los conocimientos ecológicos tradicionales asociados. Todo ello ayudaría a conservar la especie y a mejorar la gestión de los pastizales ganaderos.

Objetivos

Debido a todo lo anterior, se ha realizado un estudio etnobotánico en el Valle de Olo, un municipio rural de tradición ganadera colindante con la Sierra de Andía, y se han perseguido los siguientes objetivos específicos:

1. Recopilar el conocimiento ecológico tradicional acerca de la planta y su hábitat.
2. Contrastar estos conocimientos con la bibliografía científica y con los datos obtenidos mediante el trabajo de campo.
3. Destacar cuales de estos conocimientos podrían contribuir a una mejor gestión de la planta y su hábitat que contribuya en su conservación.

3. METODOLOGÍA

3.1 Área de estudio

La zona de estudio de este trabajo comprende el Valle de Olo (municipio rural Navarro), y los pastos comunales limítrofes de la Sierra de Andía.

Descripción general y demografía:

El Valle de Olo (“Ollaran”, en euskera), es un municipio rural localizado en la zona centro-oeste de Navarra. En los últimos 150 años, este valle ha sufrido un importante descenso demográfico, que desde los años 2000 se ha invertido gracias a la llegada de población neorrural. En la actualidad, el municipio cuenta con 421 habitantes, la media de edad se sitúa en 42 años y un 17% de la población supera los 65. Además, existe una mayor proporción de hombres (55,3%) (Instituto de estadística de Navarra, S.F.), (Caja Navarra, 1990).

Actividades:

Tradicionalmente, la actividad principal del valle ha sido la ganadera. El pastoreo de ganado ovino era de gran importancia, aunque con el paso de las décadas se ha ido perdiendo a favor del ganado mayor. A finales del siglo pasado (1984), algo más de la mitad de la población (54%) estaba dedicada a este sector. También existía cierta actividad en torno a los campos de cultivo de secano, principalmente de cebada, trigo y avena, junto con otros de forraje como la alfalfa y la veza. En la actualidad, la actividad general parece centrarse en el sector secundario (Bacalaos Eguillor S.A., Eguiplas S.L.) y el terciario (Granja escuela de Olo, Tratamiento de aguas Eguillor) (Instituto de estadística de Navarra, S.F.), (Caja Navarra, 1990).

Topografía y elementos clave:

Casi la totalidad del Valle queda encajonado entre formaciones montañosas, abriéndose únicamente por su lado oriental hacia la Cuenca de Pamplona. Hacia el norte, se encuentra delimitado por la Sierra de Satrústegui (~1100m) y al sur por la Sierra de Saldise (~1100m). Hacia el Oeste del municipio se extiende la Sierra de Andía, una gran meseta kárstica con extensos pastizales, que han sido explotados desde hace siglos por los ganaderos del Valle (Gobierno de Navarra, S.F.). Es en los pastizales de esta sierra donde florece la manzanilla

fina (*Chamaemelum nobile*) y donde se encuadra el conocimiento ecológico tradicional de los informantes (Fotos 1 y 2).

Fotos 1 y 2: Localización de la zona de estudio (Izquierda) y vista de los pastizales de Andía. Fuente propia.

Climatología y vegetación:

El Valle y la sierra de Andía, se localizan en la transición de las zonas biogeográficas Mediterránea y Eurosiberiana, lo que aporta una gran variedad a su vegetación. Las precipitaciones medias son altas (1100 mm al año en el Valle y 1400 mm en la sierra), y la temperatura media anual ronda los 11°C.

En las zonas bajas del Valle, pueden encontrarse encinares de *Quercus ilex* L. subsp. *ballota* (Desf.) Sampen., acompañados de robledales de *Quercus pubescens* Willd. en las caras norte, y hayedos de *Fagus sylvatica* L. en las zonas más altas (700 a 1100 m) (Caja Navarra, 1990) (Missouri botanical garden, S.F.). En la Sierra de Andía, los hayedos de las laderas dejan paso a extensas altiplanicies dominadas por comunidades de brezales (*Erica ciliaris* L. y *Erica tetralix* L.) y pastos montanos. Estos pastizales son denominados localmente “rasos”, y han sido explotados durante milenios por los pastores trashumantes y los locales de los pueblos (Foto 4). Algunos autores, remontan la explotación de la zona a tiempos del Neolítico (Gobierno de Navarra, S.F.).

En la sierra existen hasta cuatro tipos de pastizal distinto; pastos calcáreos alpinos y subalpinos, pastos secos calcáreos del tipo *Festuco-Brometalia*, pseudoestepas del tipo *Thero-Brachypodieta* y pastos de *Nardus* en sustratos silíceos (European environment agency, S.F.). En estos últimos, ligeramente ácidos y de una gran diversidad botánica, florece *C. nobile*.

Andía presenta además muchas otras especies de interés. Una de ellas es el tritón alpino (*Triturus alpestris*), que en estas Sierras encuentra su límite de distribución sur-oriental. Éste encuentra su hábitat junto con otras especies de anfibios en una serie de balsas artificiales ganaderas distribuidas por los pastizales de la sierra. (Gobierno de Navarra, S.F.). (Foto 3)

Fotos 3 y 4: Vista de una balsa ganadera vallada en Andía (Izquierda) y de las antiguas Txabolos ganaderas, fruto del auge de la trahumante (Derecha). Fuente propia.

3.2 Toma de datos

Para poder recopilar el conocimiento ecológico tradicional sobre *C.nobile*, se han llevado a cabo entrevistas semiestructuradas a informantes clave del Valle de Olo. Además, para alcanzar los objetivos dos y tres, se ha llevado a cabo un estudio de campo en la zona y una revisión bibliográfica sobre la gestión actual del parque.

Elección de los informantes y primer contacto.

Para elegir a los informantes de este estudio, se llevó a cabo el método de “bola de nieve”, en el que los entrevistados proponían nuevos contactos con un perfil adecuado para el estudio. De esta forma, se seleccionó no solo a aquellas personas que consumían la planta, sino a aquellas que poseían conocimientos sobre su ecología y la gestión de su hábitat

Para contactar con los primeros informantes, se recibió la ayuda de un antiguo herrero del Valle. Su colaboración, fue sin duda esencial para conocer y crear una relación de confianza con los entrevistados. Una vez contactados por vez primera, se visitó y conversó informalmente sobre algunos de los temas del trabajo. Los primeros informantes citaron a uno de los locales como un muy buen conocedor del medio natural. Esta persona fue elegida

como “experto local”, y con su ayuda se redefinieron y concretaron las preguntas que compondrían la entrevista definitiva, añadiendo nuevas temáticas y desechando otras.

Características de la muestra:

Durante este trabajo, se realizaron un total de 10 entrevistas a informantes clave del Valle. Todos ellos eran hombres de entre 70 y 80 años. La mayor parte (8/10), habían pastoreado ganado por la Sierra de Andía, al menos durante su juventud e infancia. Los otros dos informantes, habían trabajado en los campos de labranza de sus pueblos.

El hecho de que no se hayan entrevistado a mujeres en este trabajo, se debe a que aquellos informantes que recogían la planta más a menudo, y que mejor conocían su hábitat, eran los varones que habían pastoreado ganado y que más tiempo pasaban en las zonas de recolección de Andía. Además, la demografía del Valle se encuentra sesgada, con una mayor proporción de hombres (55%) (Instituto de estadística de Navarra, S.F.).

Es interesante comentar que, en las últimas visitas, los informantes sugerían nuevos contactos que ya habían sido entrevistados previamente, lo que puede explicarse por la baja demografía del valle, y la avanzada edad de los sujetos clave.

Características de la entrevista:

Las entrevistas realizadas en este trabajo fueron del tipo semiestructurado (Martin, 2004). Aunque había preguntas preparadas previamente, el entrevistado podía hablar con total libertad sobre los temas que considerase relevantes.

Las charlas informales previas, llevaron unas dos horas por informante y se llevaron a cabo en cinco de los casos. Las entrevistas definitivas, se realizaron en el interior o proximidad de las casas de los informantes, y duraron entre una hora y hora y media. Adicionalmente, se acompañó a tres de los locales a lugares de recolección, lo que duró una o dos horas por informante.

Antes de comenzar cada entrevista, se solicitó el consentimiento informado del informante, explicándole previamente el fin y las características del trabajo, así como su total libertad para no contestar a las preguntas que no desease. También se informó de que la cualquier dato recopilado sería totalmente anónimo. En las primeras entrevistas, se grabó la conversación tras previa autorización del informante. Sin embargo, ante la sensación de generar un mayor nerviosismo, se optó por descartar este método y tomar los datos a mano en un cuaderno de campo.

Estructura de la entrevista

De forma preliminar, se realizó una pequeña prueba con el fin de evaluar la capacidad de identificación de la planta por los informantes.

Para ello se entregaron fotografías de seis plantas distintas; *Chamaemelum nobile*, *Anthemis arvensis*, *Jasonia glutinosa* (L.), D.C., *Matricaria recutita* L., *Jasonia tuberosa* (L.), D.C. y *Dichorisandra thyrsoiflora* J.C.Mikan (Anexo I). Adicionalmente, a 5 de los 10 entrevistados se les entregaron dos plantas en vivo: *Chamaemelumm nobile* y *Anthemis arvensis*.

Tras esta prueba de identificación, comenzaron a realizarse preguntas sobre diversos aspectos de *C. nobile*. Se tomaron datos sobre el modo de recolección, preparación, aplicaciones, floración, localización de las poblaciones, indicadores utilizados por los informantes, amenazas, cambios poblacionales y, finalmente, se animó a los entrevistados a proponer medidas de gestión para la conservación de la planta y su hábitat.

3.3 Contraste de los conocimientos aportados

Con el fin de contrastar las afirmaciones aportadas por los informantes, se han realizado visitas y estudios de campo a los lugares de recolección de la manzanilla fina. Esta parte del estudio se ha llevado a cabo en dos fases:

3.3.1 Visitas a las zonas de recolección:

En esta parte se realizó un estudio general de Andía, acudiendo aquellas zonas que habían sido citadas durante las entrevistas (*Mapa 1*) y realizando observaciones sobre la presencia y abundancia de las poblaciones de *C. nobile*, de forma que pudiesen ser contrastadas con los conocimientos de los informantes. También se midió la altura y el peso de la planta en el interior y exterior del vallado de las balsas ganaderas (*Foto 3*), con el fin de comprobar si existían diferencias significativas. Adicionalmente se visitaron dos enclaves de recolección cercanos al pueblo de Ilzarbe; “*Arrikazelai*” y “*Las Zabaletas*”.

El estudio se llevó a cabo durante tres días, y fue posible gracias a la colaboración del gobierno de Navarra, que facilitó un permiso de conducción en el parque natural (Anexo V).

Mapa 1: Se muestra el itinerario realizado por Andía. Comienza en el Túnel de Lizarraga, y recorre la Sierra realizando paradas en los puntos clave de recolección mencionados por los informantes. Fuente: elaboración propia.

3.3.2 Realización de muestreos:

Teniendo en cuenta las indicaciones de los recolectores durante las entrevistas, se seleccionó uno de los lugares considerados de mayor abundancia en Andía. Esta zona, se encuentra localizada “Junto al hayal de Unanua”.

En esta parte del estudio, se buscaba averiguar si los indicadores utilizados por los informantes para localizar las poblaciones más abundantes de manzanilla eran correctos y podían contrastarse mediante técnicas científicas. Para ello, se dispusieron tres parcelas en terrenos distintos. Se dispusieron de tal forma que cada parcela presentase una combinación distinta de indicadores utilizados por los informantes (*Tabla 1*). En función de estos indicadores, se puede predecir la abundancia relativa de cada una de las parcelas.

Posteriormente, se realizó un estudio empírico mediante transectos para calcular la cobertura y otras variables de cada una de las parcelas.

Cada parcela presentaba una longitud y anchura de 7X20 m (*Foto 5*). Estas medidas eran las que mejor se adecuaban a los indicadores de los informantes. Para delimitar cada una de ellas, se utilizaron 4 pequeñas estacas unidas por cordeles (*Foto 6*).

Una vez hecho esto, para medir las variables se realizaron en el interior de cada parcela once transectos transversales equidistantes entre sí. Cada transecto tenía una anchura de 10 cm, y era delimitado por medio de dos cordeles. Para medir las variables, el muestreador se ayudaba de un pequeño recuadro de 10X10 cm que se iba deslizando a lo largo del transecto

			Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3
Valores de los indicadores	Positivos para la abundancia	Zona llana	X		X
		Hierba verde oscura	X		X
		Sin matorral	X		X
		Erosión baja	X	X	
	Negativos para la abundancia	Zona inclinada		X	
		Hierba clara		X	
		Con matorral		X	
		Erosión alta			X

Tabla 1: Las variables medidas fueron la cobertura de la planta (%), el número de inflorescencias y el número de cabezas cortadas.

Fotos 5 y 6: A la izquierda, parcela 1 con los límites señalados en azul. A la derecha, se muestra un transecto, y el método de muestreo por medio de un pequeño recuadro.

Adicionalmente, se midió la relación entre la cobertura de la planta (%) y el número de individuos. Para ello, se extrajeron muestras de tierra con una cobertura del 100 % y una superficie de 10 cm² (Fotos 7 y 8). Tras la extracción de cada muestra, esta era desmenuzada para contar los individuos. Para determinar el número mínimo de muestras que era necesario extraer, se utilizó el método de “Promedio corrido” (BOLFOR, 2020). Éste consiste en realizar mediciones hasta que la media acumulada de los resultados se estabilice (Anexo III, Tabla 1). Este mismo método, se utilizó para determinar el número mínimo de transectos necesarios para calcular la cobertura de cada parcela.

Fotos 7 y 8: A la izquierda, una muestra de tierra. A la derecha, el conteo de individuos con la muestra.

Fuente propia.

3.3.3 Revisión bibliográfica:

Con el fin de conocer la calidad de las afirmaciones realizadas por los informantes, se realizó una revisión bibliográfica en busca de aquellas temáticas y conocimientos que habían sido recurrentemente mencionadas durante las entrevistas. De esta forma, se podría contrastar si ambos conocimientos coincidían o no entre sí.

3.3.4 Revisión sobre la gestión de la zona:

La intención de esta última parte del estudio, es localizar aquellos conocimientos y propuestas aportados por los informantes que podrían ser de utilidad para la conservación de *C.nobile* y la gestión de su hábitat. Para ello, tras recibir las aportaciones de los informantes, se realizó una revisión de los principales documentos de gestión referentes al Parque Natural de Urbasa y Andía. Se obtuvo de nuevo la colaboración del Gobierno de Navarra, que facilitó alguno de ellos.

4. RESULTADOS

4.1 Entrevistas

Identificación

Tras realizar la prueba de identificación, aquellos informantes que disponían de *C.nobile* en vivo (5/10), no tuvieron problemas para reconocerla y diferenciarla de las demás especies. Lo consiguieron gracias al olor y el tacto de la planta. En cambio, de aquellos que únicamente dispusieron de las fotografías (5/10), solamente uno fue capaz de reconocerla con éxito.

Hay que destacar que los informantes no concebían a la manzanilla fina y a la basta como dos especies distintas, sino como una planta similar que crece de forma diferente según su localización –“la manzanilla que crece en los altos es mucho más fina. Cuando sale aquí, en los términos, sale más basta”.

En cuanto al resto de especies, *Anthemis arvensis* fue reconocida por aquellos que la tuvieron en vivo, *Jasonia glutinosa* fue reconocida sin problemas por medio de las fotos, y el resto de especies (*Jasonia tuberosa*, *Matricaria recutita* y *Dichorisantha thrysiflora*) no fueron identificadas.

Los nombres dados por los informantes a las plantas fueron “manzanilla fina” (*Chamaemelum nobile*), “manzanilla basta” (*Anthemis arvensis*) y “Té de roca” o “Té de Peña” (*Jasonia glutinosa*).

Recolección de la planta:

Los entrevistados explicaron que para recolectar la planta, solamente es necesario recoger las inflorescencias ya que “si dejas la planta, al año siguiente florece otra vez”.

Preparación y aplicaciones

Para preparar la planta, es necesario secar las inflorescencias durante varios días en un papel o superficie absorbente en un lugar cerrado. Hecho esto, pueden guardarse en un bote hermético o similar durante largos periodos de tiempo.

El método de preparación más común es en infusión (10/10), aunque también se citaron algunas variantes de interés. Para mejorar su sabor, algunos entrevistados recomendaron “añadir una chorretada de anís a la infusión”. Las aplicaciones de la infusión son variadas; actúa como analgésico (cabeza y estómago), reduce la inflamación local de golpes y heridas si es preparada en emplastos, y puede disponerse en una botella de plástico que se da de beber a los terneros hinchados.

Los informantes hicieron hincapié en que solo es necesario añadir una pequeña cantidad - “unas pocas cabezuelas por vaso” – dado que la planta es muy concentrada en principios activos.

Floración:

Los informantes hicieron uso de festividades religiosas para explicar el periodo de floración de la planta; “la manzanilla fina florece entre la Virgen de Agosto (día 15) y la Virgen de

septiembre (día 15)”. Además, tres de ellos mencionaron que la floración está estrechamente ligada a las precipitaciones que se produzcan en esas fechas y que “si no llueve, ya no florece hasta el año siguiente”.

Localización y abundancia de las poblaciones:

Los entrevistados coincidieron en que las poblaciones de manzanilla fina se concentran en las zonas de pastoreo de la Sierra de Andía, concretamente en los enclaves cercanos a las balsas ganaderas. Algunos de los lugares más mencionados fueron “Fuentefría” (6/10), “Junto al hayal de Unanua” (6/10), “la Balsa Sarasa” (4/10) y “la Balsa Larraga” (4/10). También mencionaron algunos lugares de menor altitud y cercanos a los pueblos, como “Las Zabaletas” (4/10) y “Arrikazelai” (1/10). (Mapa 1 y Anexo II)

Explicaron, además, que la abundancia de las poblaciones está ligada estrechamente a las precipitaciones del final del verano- “Si llueve suficiente, sale por cualquier sitio bueno”. Indicaron que el año de este estudio no iba a ser propicio dadas las escasas precipitaciones.

Indicadores utilizados por los informantes

A lo largo de las entrevistas, los recolectores hicieron alusión a una serie de indicadores que permitían aproximar el momento de floración y la localización de las poblaciones más abundantes sobre el terreno (*Tabla 2*). Los indicadores más utilizados fueron la lluvia (Para predecir la floración) y la topografía del terreno (Para predecir su localización).

Tabla 2: Indicadores utilizados por los informantes

	<i>INDICADOR</i>	<i>¿QUÉ INDICA?</i>
PARA PREDICIR EL MOMENTO DE FLORACIÓN		
<i>Lluvia</i>	Varios días de precipitaciones abundantes durante la segunda mitad de agosto.	Floración abundante, entre 4 y 10 días después de las lluvias.
	Poco abundante durante la segunda mitad de agosto.	Floración escasa
<i>Festividades</i>	Entre la Virgen de Agosto y la Virgen de septiembre (15/8 al 15/9)	Floración abundante si se han producido precipitaciones.

	Otras fechas	Sin floración relevante
PARA LOCALIZAR LAS POBLACIONES MÁS ABUNDANTES		
<i>Topografía del terreno</i>	Depresiones del terreno (“hoyadas”) y zonas llanas	Positivo
	Zonas inclinadas	Negativo
<i>Color de la hierba</i>	Verde oscuro	Positivo
	Tonalidades suaves, claras.	Negativo
<i>Erosión del terreno</i>	Baja	Positivo
	Alta	Negativo
<i>Profundidad de la tierra</i>	Suelo profundo, con mucha materia orgánica	Positivo para la planta
	Suelo poco profundo y pedregoso	Negativo para la planta
<i>Matorralización</i>	Nula (pastizales abiertos)	Positivo
	Alta o en proceso	Negativo
<i>Balsas cercanas</i>	Sí	Positivo
	No	Negativo

Cambios poblacionales y sus causas:

A pesar de que los informantes eran conocedores de una variada lista de amenazas para la especie, no hubo un consenso claro acerca de la evolución de las poblaciones de Andía en los últimos 50 años. Unos dijeron que tal vez hayan descendido debido a los rápidos cambios de la ganadería (4/8), otros aseguraron que no habían percibido grandes cambios en las poblaciones (3/8) y uno de ellos mencionó que “ahora habrá más porque ya no se recolecta tanto como antes”. Sin embargo, tres de los informantes sí aseguraron haber presenciado un descenso claro en las poblaciones de “Las Zabaletas” y “Arrikazelai”, el primero debido a la presencia de ganado bovino durante el invierno, y el segundo a la matorralización.

Amenazas para la planta.

A lo largo de las entrevistas, los informantes mencionaron distintas amenazas que podrían afectar negativamente a las poblaciones de manzanilla fina (*Figura 1*).

Figura 1: Se muestran las amenazas para *Chamaemelum nobile*, en orden según el número de informantes que las mencionaron. De izquierda a derecha; escasez de lluvias / abandono y matorralización / erosión excesiva (pistas y senderos) / aumento del ganado mayor / exceso recolector / exceso del periodo de pastoreo / cambios en las temperaturas.

Escasez de lluvias

La gran mayoría de los entrevistados (7/8), citaron como principal amenaza para la planta la escasez creciente de lluvias a finales del verano -“Antes los pastizales no se secaban tanto, y se mantenían verdes hasta el final del verano”-Según varios de ellos, desde hace varias décadas los cambios del clima son cada vez más bruscos y acusados.

Abandono ganadero

Otra de las amenazas mencionadas más a menudo por los informantes (4/10) fue la matorralización y crecimiento excesivo de la hierba debido al cese de la actividad ganadera. Uno de ellos, puso de ejemplo a la población de manzanilla fina presente en “Arrikazelai”, que se encuentra al borde de la desaparición por el cese de la ganadería ovina en la zona.

Erosión excesiva

Parte de los entrevistados (3/10), citaron como desfavorable aquellas zonas demasiado erosionadas, debido al paso del ganado o a los vehículos de los pastores.

Además, varios de los informantes explicaron que la erosión del sustrato puede dispararse cuando este se encuentra particularmente húmedo. Esto puede ocurrir en la cercanía de las balsas o en épocas de lluvias (otoño e invierno).

Aumento del ganado mayor

Varios de los informantes (3/10) mencionaron que el tipo de ganado en “los rasos”, ha experimentado un profundo cambio en las últimas décadas, con una clara recesión del ganado menor (ovino y caprino) a favor del ganado mayor (caballar y ovino).

Los informantes explicaron que, en comparación con el menor, el ganado mayor genera un impacto mucho más severo sobre el sustrato (por pisada el vacuno y equino y por mordida el equino). Además, mencionaron que la ausencia de pastoreo para este tipo de ganado puede favorecer su concentración en ciertos enclaves, como en el caso de las balsas.

Sobreexplotación recolectora

Aunque los informantes coincidían que en la actualidad, se recoge menos manzanilla, dos de ellos mencionaron que en aquellas zonas de popular recolección (*Rincón de Leziza, Fuentefría*), puede darse una recogida excesiva de la planta.

Sobreexplotación temporal:

Según dos de los entrevistados, tradicionalmente el ganado descendía antes de La Sierra “Antiguamente se bajaba al término para el día de Santiago (25 de Julio)”. “Ahora el ganado se pega allí arriba mucho más tiempo” Los dos informantes explicaron que los pastos “se recuperan” al final del verano, y que un aumento excesivo del tiempo de explotación puede tener efectos negativos sobre la vegetación.

Además, las lluvias del final del verano humedecen el suelo y aumentan el impacto del ganado en zonas concretas.

Medidas de gestión propuestas

El grueso de las propuestas realizadas por los informantes para gestionar la planta y su hábitat se centraron en el manejo ganadero. No se llegó a mencionar un control en la recolección como una posible medida de gestión, ya que, según ellos, si hay lluvias suficientes se produce una gran abundancia de inflorescencias “Si llueve suficiente, no te tienes que mover mucho para recolectar, porque se pone todo blanco de florecillas”.

1. Evitar el abandono ganadero y la matorralización.

Los informantes mencionaron la importancia del pastoreo y del movimiento del ganado por amplias zonas de la sierra de Andía. La ausencia de ganado favorece la matorralización, con efectos negativos para la planta y su hábitat en general.

2. Fomentar el ganado menor

Los informantes repitieron en múltiples ocasiones la importancia de limitar el ganado mayor (vacuno y equino caballar) y favorecer el menor (ovino y caprino), manteniendo así las proporciones tradicionales de ganado. El ganado mayor fue descrito como altamente erosivo y más difícil de controlar, lo que puede favorecer el abandono de algunas zonas de pasto y la sobreexplotación de otras.

3. Limitar la duración de la explotación

Se mencionó durante las entrevistas la importancia de bajar el ganado de la sierra antes de que finalice el verano, para así permitir una mejor regeneración de los pastos.

4. Evitar la presencia de ganado sobre suelos húmedos

Los informantes propusieron el vallado de las balsas como una buena solución para evitar el deterioro del suelo húmedo colindante a causa del ganado mayor. También mencionaron la importancia de evitar zonas con alta densidad de ganado durante el invierno, debido a la fragilidad del suelo húmedo.

4.2 Contraste de los conocimientos aportados

Observaciones en las zonas de recolección:

Tras recorrer la Sierra de Andía en coche, se apreció que la abundancia de inflorescencias era bastante escasa. Solamente en las zonas más deprimidas o en las cercanas a las balsas ganaderas, había una abundancia considerable de la planta (*Mapa 1*). Como bien habían explicado, la manzanilla presenta poblaciones por casi todas las zonas de pasto en el fondo de los valles de la sierra pero las mejores poblaciones se localizan en la cercanía de balsas como “Larraga”, “Sarasa”, “Fuentefría”, todos ellas lugares tradicionales de recolección

Se observó que la planta se dispone sobre zonas llanas y depresiones del terreno, en las que a menudo la hierba presenta un color verde más oscuro. Este color tal vez sea debido a la presencia de una comunidad concreta de plantas (serie acidófila de *Nardus*) asociada a un elevado nivel freático (Gobierno de Aragón, 2011).

Después de medir la altura y el peso de las inflorescencias dentro y fuera de las balsas, se pudieron observar claras diferencias entre ambos grupos (*Figura 2*). La altura de las plantas dentro de la balsa quintuplicaba a las de fuera (8,16 y 1,54 cm) y el peso de sus inflorescencias se duplicaba. No se ha podido acceder a las cifras exactas del peso debido a que no las llevé conmigo al cambiarme de residencia durante la crisis del COVID-19.

Figura 2: Se muestran las diferencias en altura y peso medio dentro y fuera de la balsa, para dos grupos de 50 inflorescencias.

Además del estudio a lo largo de Andía, se visitaron dos localizaciones de recolección cercanas a los pueblos del Valle, en las que se pudieron comprobar dos de las amenazas para la planta (Anexo II). En “Arrikazelai”, el abandono ganadero había favorecido la matorralización y la pérdida de hábitat de la planta, y en “Las Zabaletas”, el sustrato se encontraba profundamente dañado por la presencia de ganado bovino sobre suelos húmedos.

Muestreo mediante transectos

La zona elegida, corresponde a un espacio deprimido particularmente húmedo, en el que se observó una gran abundancia de inflorescencias de manzanilla fina.

Los datos mostraron que la parcela 1 presentaba una cobertura mucho mayor (34,58 %) Aunque no tan evidente, se aprecia también una ligera diferencia entre las parcelas 2 y 3, con una cobertura del 2,24 y el 4% respectivamente.

El resto de variables medidas para las parcelas se presenta en el Anexo III.

Revisión bibliográfica:

La lectura de estudios relacionados con *C. nobile* y los pastizales de montaña, puso de manifiesto una gran cantidad de problemáticas y datos ecológicos que posteriormente fueron contrastados con las afirmaciones de los informantes.

Revisión sobre la gestión

1. Tipo de ganado

Para el año 2019, se registraron en el Parque Natural un total 38.827 cabezas de ganado. De ellas, 30.438 (78,4%) correspondía a ganado ovino, 3384 (8,7%) a ganado equino, 4395 (11,3%) a ganado vacuno y 610 (1,6%) a ganado caprino (Navarra.es, 2019).

2. Superficie pastoreada

En Andía, el 62% del territorio está ocupado por pastizales ganaderos, el 24% por comunidades arbustivas y el 12% por hayedos (Aguirre-Perez de Eulate, 2011).

3. Duración de la explotación

En el año 2019; del 15 de abril al 15 de diciembre, aunque para el día 15 de noviembre ya no queda prácticamente ganado en la Andía. Adicionalmente, en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural, se contempla el establecimiento de periodos de descanso del pasto si fuese necesario (LexNavarra, 2001).

4. Evitar los suelos húmedos

Las balsas:

Por parte el Parque, y con el fin de proteger la diversidad de anfibios presentes en las balsas de los rasos, se han llevado a cabo un vallado de las mismas y así evitar la entrada directa del ganado y la destrucción del sustrato. Como bebederos para el ganado, se han construido abrevaderos a cierta distancia de las mismas (Gobierno de Navarra, 2018, LexNavarra, 2001)

Las lluvias:

Aunque no se contempla ningún apartado sobre la posible erosión producida por el ganado mayor durante los meses de lluvia, el PRUG del Parque contempla acciones en el caso de detectar zonas especialmente dañadas por el pisoteo. También se han obtenido las precipitaciones medias de la zona (*Figura 6*), en las que se observa un claro aumento de las mismas durante el mes de octubre.

5. DISCUSIÓN

Los resultados han mostrado como los informantes mantienen una gran variedad de conocimientos ecológicos tradicionales, que a pesar tener en algunas ocasiones una apariencia distinta al saber científico, son aplicables para gestionar de forma adecuada el medio natural. Los conocimientos aportados en este trabajo son de interés a la hora de conservar a *C.nobile* y los pastizales ganaderos a los que se encuentra asociada. A pesar de ello, la ausencia de informantes jóvenes hace patente una pérdida brusca en la trasmisión de estos saberes a las siguientes generaciones. Mantener y recopilar estos conocimientos, así como las actividades de las que dependen, (Pastoreo, recolección sostenible...), es esencial para una buena conservación de los recursos naturales.

5.1 Cantidad y características del conocimiento aportado.

Durante este trabajo, se ha recibido una gran variedad de conocimientos sobre la planta y su hábitat. Además, gracias al carácter semiestructurado de las entrevistas (Reyes-García, 2009), han surgido nuevos temas y problemáticas que no se habían previsto y que han conformado algunas de las aportaciones principales de este trabajo.

En varias ocasiones, se ha podido observar cómo los informantes presentan un punto de vista muy distinto al científico para comprender el medio natural. Ejemplos de ello, han sido el modo de la identificación de la planta o el uso de festividades para predecir su floración. Esta aproximación distinta a la científica para comprender el mundo natural ya ha sido mencionada por varios autores en la bibliografía (Huntinton, 2000, Berkes, 1993).

Finalmente, se ha hecho patente que el conocimiento de los informantes está estrechamente ligado a una experiencia directa con el medio natural. Por tanto, no parece posible mantener estos saberes en las futuras generaciones si no se fomentan actividades que los propicien, como el pastoreo y otros modos de explotación sostenibles del medio natural. Esto ha quedado patente en otros trabajos, como el realizado en el Parque Nacional de Doñana (Gómez-Baggethun et al., 2010).

5.2 Calidad de los conocimientos aportados

Tras contrastar los conocimientos aportados durante las entrevistas, se ha observado que la gran mayoría de las afirmaciones de los informantes coinciden con aquellas obtenidas mediante costosos métodos científicos. Este aspecto ya ha sido remarcado por diversos autores en la bibliografía, y es uno de los argumentos que apoyan el uso del conocimiento

ecológico tradicional en la conservación y gestión del medio (Baker, 1992, Hungtington, 2000).

Por un lado, se ha mostrado que muchas de las afirmaciones realizadas en las entrevistas ya habían sido reflejadas en la bibliografía. Las coincidencias más comunes se han dado entre los conocimientos relativos a la biología, el hábitat y las amenazas de la planta (Botanical society, 2012, Stroh, 2015). Además, el estudio de campo ha corroborado que los indicadores utilizados por los locales para localizar y estimar la abundancia de *C.nobile*, eran adecuados y se ajustaban bien a la realidad (Figura 3).

Figura 3: Se muestra la predicción de abundancia utilizando indicadores (Izquierda) y mediante un muestreo empírico por medio de transectos (Derecha).

Este amplio conocimiento sobre la localización y abundancia de las poblaciones podría ser aplicable para la conservación si la especie se encontrase amenazada. En el caso de *Chamamelum nobile*, ha sido designada como “vulnerable” en Reino Unido y “amenazada” en Gales (Botanical society, 2012), lo que sugiere una posible necesidad de su conservación en otras áreas de su distribución en un futuro.

5.3 Aportaciones para la gestión sostenible

Localización y estado de las poblaciones

Durante las entrevistas, los informantes aportaron datos sobre tres aspectos que podrían tener una gran utilidad para la conservación de *C.nobile*; la localización, abundancia y amenazas de sus poblaciones. Estos datos, convenientemente ilustrados (Anexo II), podrían ser de gran utilidad para el gestor o investigador encargado de su conservación. Un trabajo similar se ha realizado en Albania, con otras especies amenazadas (Tomasini, 2020).

Tipo de ganado y presión sobre el pasto

Los informantes destacaron durante las entrevistas los importantes efectos negativos que puede tener el ganado mayor sobre los pastizales. La libertad de éste (al no ser pastoreado), favorece la aparición de zonas de pasto en abandono, y otras en estado de sobreexplotación excesiva debido a su alta capacidad erosiva. Los informantes aseguran que el ganado mayor de Andía viene aumentando desde hace varias décadas en detrimento del menor (ovino y caprino). Según ellos, esto se debe a que el ganado mayor es más cómodo de manejar, y apenas requiere de pastoreo.

A continuación, se muestra mediante tres gráficos las proporciones de ganado tradicionales (aportadas por los informantes), las proporciones de 1996 (Anónimo, 1996), y las presentes en la actualidad el parque natural (Navarra.es, 2019) (*Figura 4*).

Figura 4: se muestra el porcentaje de los distintos tipos de ganadería en Andía.

Como se puede observar en la *Figura 4*, las percepciones de los informantes sobre la evolución de la cabaña ganadera coinciden con los datos oficiales de los años 1996 y 2019, en los que se muestra un claro incremento del ganado mayor en relación con el menor, especialmente del equino. También se observa una pérdida del ganado caprino tradicional, que en la actualidad se ha recuperado ligeramente.

Un estudio de 1996 indica que la superficie de pastizales correspondía al 92% de Andía en aquellos momentos (Anónimo, 1996), mientras que en la actualidad equivale al 62%, lo que indica una pérdida de la superficie pastable en la sierra.

La figura del pastor tiene una enorme importancia a la hora de limitar una selección recurrente de aquellas zonas más apetecibles por parte del ganado, evitando así la matorralización

progresiva de las zonas poco deseables. Estas mismas ideas han sido demostradas en un muy reciente artículo de Molnár et al. 2020, en el que además se destaca la importancia de combinar los conocimientos científicos y los saberes ecológicos tradicionales.

Regeneración de los pastos:

Durante las entrevistas, se hizo mención a que el ganado cada vez pasa mayor tiempo en la Sierra de Andía. Los informantes señalaron que una explotación de los pastos demasiado prolongada podría evitar la correcta regeneración del pastizal. Esta propuesta, ya ha sido realizada por una investigadora de la zona (Aguirre-Pérez de Eulate, 2011).

La bibliografía menciona que de forma tradicional, las ovejas lachas subían a la sierra entre mediados y finales de mayo, y apenas pasaban más de tres meses en los pastos (Anónimo, 1996). Los informantes avalan esta información, ya que según ellos “Para el día de Santiago (25 de julio), comenzábamos a bajar de la sierra, y para finales del verano (22 de Septiembre) apenas quedaba ganado”. En la actualidad, los documentos de gestión muestran que el periodo de permanencia del ganado se ha incrementado (Sección de gestión de la comarca atlántica, 2018) (Figura 5).

Figura 5: Se muestra de forma esquemática los periodos de pastoreo tradicionales (arriba) y actuales (abajo), en función del tipo de ganado.

Además, las indicaciones de los informantes y el estudio de campo (Figura 2) han mostrado como *C.nobile* alcanza un mayor porte y peso cuando recibe una menor presión ganadera. La bibliografía, especifica que una presión excesiva del ganado genera un fenotipo postrado de la planta con una menor eficacia en la reproducción sexual (Botanical society, 2012). Por tanto, esto avala que podría ser conveniente seguir las fechas tradicionales de retirada del

ganado para una mejor recuperación de los pastos y un aumento en el éxito reproductivo de la planta.

Evitar los suelos húmedos:

Tal y como señala la literatura científica, varios de los informantes han mencionado la importancia de evitar la presencia de ganado sobre suelos particularmente húmedos (Marlow y Pogacnik, 1985). Según los entrevistados, si esto ocurre el sustrato puede quedar gravemente dañado, con efectos negativos para *C. nobile* y la vegetación en general.

Para ilustrarlo, varios entrevistados mencionaron el caso de las balsas ganaderas de Andía, indicando la importancia de mantenerlas valladas y así evitar la destrucción del del suelo en las zonas limítrofes. Estos vallados ya se han realizado por parte de la administración, con el objetivo de proteger la diversidad de anfibios que en ellas se alberga (Gobierno de Navarra, 2018).

Los informantes destacaron que la problemática de los suelos húmedos también se produce durante los meses de octubre y noviembre, cuando las precipitaciones son más abundantes. Esto podría tenerse en cuenta en la gestión del parque, dado que la creciente estancia del ganado en los pastizales comienza a solaparse con la etapa de lluvias (*Figura 6*).

Figura 6: se muestra la precipitación media mensual para la localidad de Goñi, muy próxima a los pastizales de la Sierra de Andía. Fuente: (Meteo Navarra, S.F.), así como el periodo explotación equino tradicional (línea verde) y actual (línea naranja).

5.4 Aportaciones del autor para una mejor conservación:

Tras analizar las propuestas de los informantes y revisar la bibliografía científica, el autor de este trabajo presenta a continuación aquellas ideas que considera de mayor relevancia e interés para los gestores del parque:

1. Limitar el ganado en la sierra a partir del inicio de las lluvias (septiembre-octubre), podría tener efectos beneficiosos sobre la regeneración de los pastos, y reduciría el riesgo de destrucción del sustrato por encharcamiento.
2. Aquel ganado que no pueda abandonar los pastos a partir de octubre, debería permanecer en zonas poco productivas, con una humedad a del suelo nunca superior al 10 % (Mirar conclusiones de Marlow y Pogacnik, 1985).
3. Podrían construirse abrevaderos ganaderos en áreas abandonadas del pastizal, favoreciendo así la afluencia del ganado por dichas zonas. Esto evitaría su matorralización y favorecería una mejor distribución del ganado en Andía.
4. Finalmente, debería favorecerse en el parque la figura del pastor de ovejas, con el fin de recuperar el ganado menor y las proporciones tradicionales de ganado. Además, se podrían elaborar junto con ellos, itinerarios y rutas de pasto para explotar toda la superficie aprovechable y evitar así la pérdida de pastizal por matorralización.

6. CONCLUSIONES

1. Los informantes que han participado en este trabajo, conservan una gran variedad de conocimientos ecológicos acerca de la manzanilla y su hábitat, que son contrastables, y que pueden ser de utilidad para la conservación de la planta y su hábitat.

2. La elevada edad de los informantes clave (70 a 90 años), indica que el saber ecológico tradicional no ha sido transmitido con éxito a las siguientes generaciones, y por tanto, se está perdiendo a una alarmante velocidad.

3. Para garantizar la conservación de los pastizales de Andía y generar sistemas de co-gobernanza estables en el tiempo, es necesario un trabajo colaborativo continuo entre la administración y aquellos colectivos que mantienen conocimientos ecológicos tradicionales de la zona.

4. Los cambios ganaderos de Andía, a favor del ganado mayor podrían tener importantes consecuencias sobre la dinámica del ecosistema, favoreciéndose el abandono y la matorralización de ciertas zonas, y la sobreexplotación de otras.

7. AGRADECIMIENTOS

Me gustaría dar las gracias de corazón a todos mis informantes. Gracias por acogerme, por escucharme y por explicarme, por acompañarme e invitarme sin conocerme de nada, y por darme vuestra confianza sin reservas. Gracias por enseñarme.

Gracias también por la ayuda y compañía de Ricardo Andueza, que me ha acercado a la gente del valle y ha hecho de extraordinario fotógrafo.

También quiero agradecer la ayuda de Silvia Akerreta, que me ha ofrecido su tiempo y escucha, y me ha aconsejado sobre como entrevistar a mis informantes.

Gracias al Gobierno de Navarra, en concreto a Josetxo y Luis Mari Elósegui, por escuchar mi proyecto y ofrecerme vuestra ayuda en todo lo relativo al parque natural.

Y finalmente, gracias a mi familia por estar ahí, y muy especialmente a mi padre. Porque sin él, este trabajo no habría sido ni la mitad de lo que es.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Aceituno Mata, L., (2010). Estudio etnobotánico y agroecológico de la Sierra Norte de Madrid. *Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de ciencias, Departamento de biología*.
- Aguirre Pérez de Eulate, M.S., (2011). Situación del sector ovino extensivo en las sierras de Urbasa-Andía en 2006: análisis y propuestas de mejora.
- Akerreta, S., Calvo, M.I. y Cabero, R.Y. (2013). Sabiduría popular y plantas curativas. *Integralia la casa natural*.
- Anónimo, (1996). *El pastoreo en la Sierra, Cuaderno 24*. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/3_El%20pastoreo_en_la_sierra_cuaderno_24_tcm30-90308.pdf. [Consulta: 28 mayo 2020].
- Caja Navarra (1990). *Gran enciclopedia de Navarra. Olla*. Disponible en: http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=15633. [Consulta: 3 marzo 2020].
- Baker, L.M., (1992). Comparing two views of the landscape: Aboriginal traditional ecological knowledge and modern scientific knowledge. *The Rangeland Journal*, 14(2), pp.174-189. DOI: <https://doi.org/10.1071/RJ9920174>.
- Berkes, F., Colding, J. y Folke, C., (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological applications*, 10(5), pp.1251-1262. DOI: [10.1890/1051-0761\(2000\)010\[1251:ROTEKA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2).
- Berkes, F., Folke, C. y Gadgil, M. (1994). Traditional ecological knowledge, biodiversity, resilience and sustainability. *Biodiversity conservation* (pp. 269-287). Springer, Dordrecht. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-011-1006-8_15.
- Berkes, F., (1993). Traditional ecological knowledge in perspective. *Traditional ecological knowledge: Concepts and cases, 1*.
- Bicker, A., Ellen, R. y Parkes, P., (2003). Indigenous environmental knowledge and its transformations. *Critical anthropological perspectives*. Routledge.
- BOLFOR; Mostacedo, B. y Fredericksen T.S. (2000). *Manual de Métodos Básicos de Muestreo y Análisis en Ecología Vegetal. Pp. 24*. Santa Cruz, Bolivia.
- Bonet, M.À., (1994). Etnobotànica de la Vall del Tenes (Vallès Oriental). *Lauro: revista del Museu de Granollers*, (7), p.20.
- Botanical Society of the British Isles and the Biological Records Centre (2012). *Online Atlas of the British and Irish Flora*. Disponible en: <https://www.brc.ac.uk/plantatlas/plant/chamaemelum-nobile>. [Consulta: 2 mayo 2020].
- Caja Navarra (1990). *Gran enciclopedia de Navarra. Andía, Sierra de*. Disponible en: http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=3260. [Consulta: 16 marzo 2020].
- EOL, (S.F.). *Roman Chamomile – The encyclopedya of life*. Disponible en:

- <https://eol.org/pages/488414>. [Consulta: 4 mayo 2020].
- European environment agency. *Eunis – Habitat types*. Disponible en:
<https://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp>. [Consulta: 26 marzo 2020].
- Garteizgogeoasca, M., García-del-Amo, D. y Reyes-García, V. (2020). Using proverbs to study local perceptions of climate change: a case study in Sierra Nevada (Spain). *Regional Environmental Change*, 20(2) doi: 10.1007/s10113-020-01646-1.
- Gobierno de Aragón, (2011). *Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas*. Disponible en:
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/6230_HIC_MED.pdf/c556aecd-e27d-5af7-418d-b293f1220f03. [Consulta: 27 mayo 2020].
- Gobierno de España, biodiversidad (S.F.). *Regiones biogeográficas y regiones marinas. Cartografía, regiones biogeográficas*. Disponible en:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-prottegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_reg_biogeo_y_marinas.aspx. [Consulta: 2 marzo 2020].
- Gobierno de Navarra (S.F.). *Infraestructura de datos espaciales de Navarra*.
Disponible en: <https://idena.navarra.es/Portal/Inicio> [consulta: 16 febrero 2020].
- Gobierno de Navarra, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (1995). *Mapa de vegetación potencial de Navarra, 1:25.000*. Disponible:
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/su_bserie_CsFsCc0_01.htm. [Consulta: 5 marzo 2020].
- Gobierno de Navarra, Dirección General de Medio Ambiente y Agua del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (S.F.). *Natura 2000, standard data form. Urbasa y Andía (ES2200021)*. Disponible en:
<https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES2200021>. [Consulta: 8 marzo 2020].
- Gobierno de Navarra, GAN-NIK., (2018). *Proyecto de inversiones en el parque natural de Urbasa y Andía. Cierres y tratamientos silvícolas*. Disponible en: Buscar por el título y clicar primer resultado.
- Gobierno de Navarra (S.F.). *Parque natural Urbasa-Andía. El parque*. Disponible en:
<http://www.parquedeurbasa.es/informacion/el-parque.html>. [Consultado: 15 marzo 2020].
- Gobierno de Navarra (S.F.). *Parque natural Urbasa-Andía. Las primeras huellas del ser humano*. Disponible en:
<http://www.parquedeurbasa.es/informacion/el-parque/un-lugar-con-historia-y-prehistoria/las-primeras-huellas-del-ser-humano.html>. [Consulta: 10 marzo 2020].
- Gómez-Baggethun, E., Mingorria, S., Reyes-García, V., Calvet, L. y Montes, C., (2010).

- Traditional ecological knowledge trends in the transition to a market economy: empirical study in the Doñana natural areas. *Conservation Biology*, 24(3), pp.721-729. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2009.01401.x>
- Hernández-Morcillo, M. Hoberg, J. , Oteros-Rozas, E. , Plieninger, T. , Gómez-Baggethun, E., y Reyes-García, V. (2014). Traditional Ecological Knowledge in Europe: Status Quo and Insights for the Environmental Policy Agenda, *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 56:1, 3-17, DOI: 10.1080/00139157.2014.861673.
- Huntington, H.P., (2000). Using traditional ecological knowledge in science: methods and applications. *Ecological applications*, 10(5), pp.1270-1274. DOI: [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2000\)010\[1270:UTEKIS\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1270:UTEKIS]2.0.CO;2)
- Instituto nacional de estadística (S.F.). *Alteraciones en los municipios de los censos de población desde 1842. Provincia: 31 Navarra Municipio: 31194 Olo*. Disponible: <https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=1&cmbTipoBusq=0&textoMunicipio=Olo> [Consulta: 14 febrero 2020]
- Instituto de estadística de Navarra (S.F.) Disponible en: https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/. [Consulta: 26 abril 2020].
- IPBES, (S.F.). *Media Release: Nature's Dangerous Decline 'Unprecedented'; Species Extinction Rates 'Accelerating'*. Disponible en: <https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment>. [Consulta: 23 mayo 2020].
- IPBES (2018). *Summary for policymakers of the regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. IPBES secretariat, Bonn, Germany.
- LexNavarra, (2001). Decreto foral 340/2001, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el plan rector de uso y gestión de Urbasa y Andía. Disponible en: <http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28902>. [Consulta: 27 mayo 2020].
- Martin, G.J. (2004). *Ethnobotany, a methods manual* pp 96. People and plants conservation series.
- Missouri Botanical Garden, New York Botanical Garden, Royal Botanic Garden Edinburgh, Royal Botanic Gardens. *World flora online*. Disponible en: <http://about.worldfloraonline.org/>. [Consulta: 20 marzo 2020].
- Molnár, Z., Kelemen, A., Kun, R., Máté, J., Sáfián, L., Provenza, F., Díaz, S., Barani, H., Biró, M., Máté, A. y Vadász, C., (2020). Knowledge co-production with traditional herders on cattle grazing behaviour for better management of species-rich grasslands. *Journal of Applied Ecology*.

- Navarra.es, (2019). *El 75% del ganado ya ha entrado en los pastos de la sierra de Urbasa y Andía*. Disponible en: <https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/20/el-75-del-ganado-ya-ha-entrado-en-los-pastos-de-las-sierras-de-urbasa-y-andia>. [Consulta: 29 mayo 2020]
- Marlow, C.B. and Pogacnik, T.M., (1985). Time of grazing and cattle-induced damage to streambanks. *GTR RM-120, USDA Forest Service, Rocky Mountain Forest and Range Experimental Station, Fort Collins, Colorado*, pp.279-284.
- Meteo Navarra – Gobierno de Navarra. *Meteorología y climatología de Navarra. Estación manual de Goñi*. Disponible en: http://meteo.navarra.es/climatologia/fichasclimaticas_estacion.cfm?IDEstacion=130. [Consulta: 28 mayo 2020].
- Morales Valverde, R., Tardío, J., Pardo de Santayana, M., Molina, M. y Aceituno-Mata, L., (2011). Biodiversidad y Etnobotánica en España. URI: <http://hdl.handle.net/10261/66932>.
- Reyes-García, V., (2009). Conocimiento ecológico tradicional para la conservación: dinámicas y conflictos. *Papeles*, 107, pp.39-55. Link: [https://www.portalces.org/sites/default/files/migrated/docs/Conocimiento_ecologico_tradicional_para_la_conservacion_\(Victoria_Reyes\).pdf](https://www.portalces.org/sites/default/files/migrated/docs/Conocimiento_ecologico_tradicional_para_la_conservacion_(Victoria_Reyes).pdf).
- Ruano, Á-A. (2009). Una longeva técnica forestal: los trasmochos o desmochos guiados en Guipúzcoa durante la Edad Media. *Espacio Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna*, (22). DOI: <https://doi.org/10.5944/etfiv.22.2009.1609>.
- Sección de Gestión de la Comarca Atlántica – Servicio de Medio Natural –Gobierno de Navarra, (2018). *Monte sierra de Urbasa, N°6 del catálogo de montes de utilidad pública de Navarra. Propiedad del patrimonio forestal de Navarra. Informe de gestión*. Disponible en: https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C878FEE5-C0F0-4E06-BD2F-7A415743919C/455142/Resumen_Publico_Urbasa_FSC_2019.pdf. [Consulta: 29 mayo 2020].
- Stroh, P.A., (2015). *Chamaemelum nobile* (L.) All. Chamomile. Species Account. Botanical Society of Britain and Ireland. Disponible en: https://bsbi.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/Chamaemelum_nobile_species_account.pdf.
- Tomasini, S., (2020). Local knowledge in conservation. Engaging with multiple knowledge forms for improved medicinal plant monitoring

ANEXO I

Fotografías utilizadas para la prueba de identificación

Anthemis arvensis

Fuente: ¿?

Chamaemelum nobile

Fuente propia

Jasonia glutinosa

Fuente: Montsec

Jasonia tuberosa

Fuente: El Medi Natural del Bages, S.F.

Matricaria recutita

Fuente: E-shop Valentine, S.F.

Dichorisandra thyrsoiflora

Fuente: SuncoAstTropicals, S.F.

ANEXO II

Elaboración de un mapa de utilidad para la gestión

Mapa 1

Mapas 1 y 2: Se muestran dos mapas con las principales poblaciones de *C. nobile* mencionadas por los informantes.

El Mapa 1, corresponde con las dos zonas de recolección cercanas a los pueblos del valle.

El mapa 2, corresponde a las zonas de recolección de Andía.

Abundancia:

Verde: Muy alta

Azul: alta

Rojo: baja

Mapas 1 y 2: 1:Las Zabaletas, 2:Arrikazelai, 3. Balsa Sarasa, 4. Balsa Larraga, 5. Altos de Goñi, 6.Fuentefría, 7.Junto al hayal de Unanua.

ANEXO III

Figuras y tablas extra

MUESTRA	INDIVIDUOS	ACUMULADOS	MEDIA ACUMULADA
1	13	13	
2	17	30	15
3	22	52	17,3333333
4	20	72	18
5	19	91	18,2
6	33	124	20,6666667
7	21	145	20,7142857
8	19	164	20,5
9	28	192	21,3333333
10	19	211	21,1

Tabla 1: Resultados del método de “promedio corrido” para determinar el número mínimo de muestras de tierra necesarias durante el cálculo de “individuos / cobertura”.

Otras mediciones

	<i>P.1</i>	<i>P. 2</i>	<i>P. 3</i>
<i>Nº de individuos</i>	101665	6586	14406
<i>Nº de inflorescencias</i>	1289	159	123
<i>Cabezuelas cortadas</i>	356	51	76
<i>Ratio promedio cabezuelas / individuos</i>	1/22		
<i>Inflorescencias cortadas / inflorescencias</i>	1/4		

Tabla 2: Resultados adicionales tras la medición de las tres parcelas.

(“P”= Parcela).

Figura 1: Croquis del método de muestreo mediante transectos en una parcela.

ANEXO IV
OTRAS FOTOGRAFÍAS

Zonas de brezales. Fuente propia.

El atardecer en Andía. Fuente propia.

Muestreando entre la niebla. Fuente propia

Preparándonos para muestrear

“Junto al hayal de Unanua”. F.P.

Toma de datos. F.P.

ANEXO V
Permiso de conducción por Andía

RESOLUCIÓN 350E/2019, de 13 de agosto, de Servicio de Medio Natural, por la que se autoriza a LUIS GORRIZ HUARTE para realizar la actividad Investigación de la recolección de la “manzanilla fina” en los montes “Sierra de Urbasa” y “Sierra de Andía”, incluido el acceso con vehículo a motor por las pistas forestales de dichos montes para el desarrollar la citada actividad.

REFERENCIA:	Código Expediente: 0001-0120-2019-000073
UNIDAD GESTORA:	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente Servicio de Medio Natural Sección de Gestión de la Comarca Atlántica Tfno.: 848426244 Dirección: C/ González Tablas Nº 9, 31005 Pamplona

Mediante Decreto Foral 267/1996, de 1 de julio, se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Urbasa y Andía, que posteriormente fue modificado por el Decreto Foral 198/2011, de 7 de septiembre.

El artículo 14 del Decreto Foral 267/1996 regula la circulación de vehículos de motor en los montes Sierras de Urbasa y Andía, estableciendo los supuestos en los que se pueden conceder autorizaciones excepcionales.

Por Ley Foral 3/1997, de 27 de febrero, se declaró el Parque Natural de Urbasa y Andía.

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Urbasa fue aprobado mediante Decreto Foral 340/2001, de 4 de diciembre.

Analizado el expediente, la Sección de Gestión de la Comarca Atlántica estima procedente autorizar la actividad solicitada y formula la propuesta de resolución.

En su virtud, en uso de las competencias que me han sido atribuidas en el artículo 35.3 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:

1º.- Autorizar a LUIS GORRIZ HUARTE la realización de la actividad Investigación de la recolección de la “manzanilla fina” en los montes “Sierra de Urbasa” y “Sierra de Andía”. Ello supone la autorización del acceso con vehículo a motor con matrícula por las pistas forestales de las citadas dos sierras siempre que este uso esté vinculado a la actividad solicitada. Se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- ☐ *La autorización se concede 12 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2019.*
- ☐ *Se deberá avisar con 48 horas de antelación a la actividad al guarderío forestal de la demarcación de Urbasa (608 417 635 o ogfourba6@navarra.es).*
- ☐ *La velocidad máxima es 20 km/h en los tramos de alta visibilidad, reduciéndose a 15 km/h en los tramos curvos o con baja visibilidad.*
- ☐ *Se deberán cerrar todos los portillos que atraviese a su paso.*
- ☐ *El estacionamiento de vehículos queda restringido a los espacios de aparcamientos debidamente señalizados y a los apartaderos de las carreteras y pistas, siempre que ello no dificulte o ponga en peligro el tráfico normal.*
- ☐ *Se deberá colocar en lugar visible del vehículo (salpicadero) la autorización.*
- ☐ *No se permite la emisión de ruidos o destellos que perturben o molesten a la ganadería y a la fauna silvestre o alteren la tranquilidad de las personas.*
- ☐ *Respetar el entorno natural (flora, fauna, suelos y geología), las infraestructuras (pistas, cierres, puntos de agua, txabolas), y el conjunto valores patrimoniales del propio Parque (arqueológico, etnográfico, histórico, etc).*
- ☐ *Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de basura o residuo fuera de los lugares acondicionados para tal fin, debiendo ser retirado y depositado en lugar autorizado tras la finalización de la actividad. En especial, no se permite lavar, fregar en las fuentes, balsas y abrevaderos, así como ensuciar simas o zonas de tránsito.*
- ☐ *Se prohíbe el uso del fuego así como arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio. En cualquier caso deberá cumplirse lo dispuesto en la Orden Foral 222/2016, de 16 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se regula el uso del fuego en suelo no urbanizable para la prevención de incendios forestales, y en la Orden Foral 176/2017 que modifica a la anterior.*
- ☐ *En caso de actividades organizadas de carácter científico o divulgativo, y un mes después de finalizar la actividad, se remitirá al Servicio de Medio Natural memoria descriptiva de las visitas realizadas y labores divulgativas o de educación ambiental llevadas a cabo a través de dicha actividad.*

2. El solicitante será responsable de los daños generados sobre los valores del Parque.

3. Queda terminantemente prohibido circular por las pistas durante el periodo nocturno, que comprende desde una hora antes de la puesta del sol, hasta una hora después del amanecer.

4. Por seguridad, se aconseja llevar en todo momento un teléfono móvil.

5. En el caso del Monte Limitaciones de las Améscoas, la autorización deberá ser solicitada a la Junta del Monte Limitaciones de la Améscoas.

2º.- Comunicar al interesado que en próximas solicitudes podrán presentarse de forma telemática en "Permisos especiales Urbas a Andía" de la ficha del Catálogo de Servicios o en el siguiente enlace:

<https://administracionelectronica.navarra.es/RGE2/gestorinstancia.aspx?idinstancia=2001039>

3º.- El incumplimiento de las condiciones indicadas en la autorización (entre ellas el de avisar previamente por teléfono al guarderío) podrá suponer la no renovación de la autorización en años posteriores.

4º.- Notificar esta Resolución al interesado, a la Sección de Gestión de la Comarca Atlántica y a la Demarcación de Guarderío de Urbasa, a los efectos oportunos.

5º.- Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución.

Pamplona, 13 de agosto de 2019

Servicio de Medio Natural Fermín Olabe Velasco